

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
Тургунова Нилуфар Абдусаломовна	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
Sattarov Farrux Nuridinovich	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
D. K. Ibadullayev	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
Isabekova Dilafruz Shermirzayevna	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
Юсупова Элеонора Фердинандовна	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
Matyaqubova Nazira Hikmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
M. D. Boynazarova	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
Нормуратов Абдулла Саппарович	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
Normuratov Abdulla Sapparovich	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
Omonova Charos Baxodir qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
Saidova Zulfizar Norbobo qizi	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
Abdullayev Botir Jabbor o'g'li	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
Abdumannan Maxammatov	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari	198
<i>Salomov Abdurasul Axmadovich</i>	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
<i>Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaeva Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
<i>Sojida Safarova Saxadin qizi</i>	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
<i>Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
<i>Xoldorova Mashxura G'ulomovna</i>	
Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214
<i>Нурбаев Бахтиёр Шириневич</i>	
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217
<i>To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna</i>	
Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	223
<i>X. Xalilova, N. Niyazova</i>	
Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response	227
<i>Makhmudova Ugiyoy Bakhtiyorovna</i>	
Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments	230
<i>Turumova Marjona Bakhodirovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati	233
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari	236
<i>Sultanov Xaytboy Eraliyevich</i>	
Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari	241
<i>Umarov Qobiljon</i>	
Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari.....	245
<i>Jannazarova Juldizxan Aliiyar qizi</i>	
Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	250
<i>Allaberdiyeva Zebinisobegim Ismoiljon qizi</i>	
Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek	253
<i>Khaydarova Guzalkhon</i>	
Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollor	256
<i>Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna</i>	
Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi	261
<i>N. Nomozova, A. Muxamadiyev</i>	
Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari.....	267
<i>Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna</i>	
Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli	272
<i>Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi</i>	
Algebra fanini o'rganishda talabaning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari	277
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi</i>	
Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей	280
<i>Бозорова Хулкар Одинакуловна</i>	

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РУССКОЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ИНОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Бозорова Хулкар Одинакуловна

Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы
Термезского государственного педагогического института

Аннотация: В рамках данной статьи рассмотрены основные подходы исследователей к проблеме реализации интегрированного подхода как основы развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей. В результате установлено, что взаимодействие профессиональной подготовки будущих специалистов иноязычных групп в учреждениях высшего образования и её важной составляющей – русскоязычной подготовки – становится более согласованным за счёт разработанных сертификационных уровней коммуникативных компетенций, уровней коммуникативных характеристик речевого поведения в профессиональной сфере, изучения ключевых компетенций будущих специалистов, программно-методического обеспечения и автономного обучения.

Ключевые слова: интегрированное обучение, развитие русской связной речи, студенты иноязычных групп, межпредметные связи, русский язык как иностранный, профильные дисциплины, интеграция профильных дисциплин и РКИ.

Аннотация: Ushbu maqolada tilga ixtisoslashmagan mutaxassisliklarda tahsil olayotgan o'zga tilli talabalarning ruscha izchil nutqini rivojlantirish asosi sifatida integratsiyalashgan yondashuvni amalga oshirish muammosi bo'yicha tadqiqotchilarning asosiy qarashlari ko'rib chiqilgan. Natijada oliy ta'lim muassasalarida o'zga tilli guruhlarda bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligi va uning muhim tarkibiy qismi bo'lgan rus tilidagi tayyorgarlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ishlab chiqilgan kommunikativ kompetensiyalarning sertifikatlashtirish darajalari, kasbiy sohada nutqiy xulq-atvorning kommunikativ xususiyatlari darajalari, bo'lajak mutaxassislarining asosiy kompetensiyalarini o'rganish, dasturiy-metodik ta'minot va avtonom ta'lim orqali yanada muvofiqlashtirilgani aniqlandi.

Калит so'zlar: integratsiyalashgan ta'lim, ruscha bog'lanishli nutqni rivojlantirish, o'zga tilli guruh talabalari, fanlararo aloqalar, rus tili xorijiy til sifatida, ixtisoslik fanlari, ixtisoslik fanlari va RKI integratsiyasi.

Abstract: This article examines the main approaches of researchers to the problem of implementing an integrated approach as a basis for developing coherent Russian speech of foreign students in non-linguistic specialties. As a result, it is established that the interaction between the professional training of future specialists from foreign-language groups in higher education institutions and its significant component – Russian-language training – becomes more coordinated due to the developed certification levels of communicative competencies, levels of communicative characteristics of speech behavior in the professional sphere, the study of key competencies of future specialists, program and methodological support, and autonomous learning.

Key words: integrated learning, development of coherent Russian speech, students of foreign-language groups, interdisciplinary links, Russian as a foreign language, major disciplines, integration of major disciplines and RFL.

ВВЕДЕНИЕ

В связи с расширением политических, экономических и культурных связей между странами русский язык становится одним из основных средств обеспечения академической и социальной мобильности, приобщения к передовым информационным технологиям мирового формата, адаптации к современным условиям поликультурного общества. Именно поэтому возрастает роль специалистов, свободно владеющих русским языком на уровне, достаточном для осуществления и поддержания профессионального взаимодействия в межкультурном пространстве. Это, в свою очередь, выдвигает новые требования к

учреждениям высшего образования, которые в соответствии с ФГОС ВО ^[9] должны обеспечить необходимые условия для формирования у будущих специалистов русскоязычной профессиональной компетенции.

В связи с этим актуальным является поиск новых подходов, методов и форм, направленных на совершенствование указанного процесса. Однако сегодня следует констатировать отсутствие единой эффективной концепции качественной профессионально-коммуникативной подготовки: ученые-методисты обращаются к разнообразным методам, сочетающим традиции с инновациями и т. п. Однако, по нашему мнению, предпочтение следует отдавать интегрированному обучению, которое преобладает в большинстве ведущих мировых университетов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Понятие интеграции в образовании является достаточно многогранным, в которое постоянно вносятся изменения, происходящие на разных уровнях. Однако общим для любых интеграционных процессов является формирование единства между отдельными элементами путем выявления общих черт между ними. Среди степеней интеграции различают предметную (между объектами исследования или сложными проблемами), проблемную (между методами исследования), горизонтальную (в естественных науках) и вертикальную (между группами наук) ^[4, с. 36].

На сегодняшний день существует два основных подхода к определению содержания интегративного подхода в профессиональной подготовке будущих специалистов. Согласно первому, содержание интегрированного подхода включает интеграцию содержания, форм и методов обучения ^[11].

Сторонники второго подхода считают, что процесс интеграции знаний должен учитывать взаимодействие субъектов преподавания и обучения. То есть под содержанием интегративного подхода в профессиональной подготовке в высшей школе следует понимать единство процессов интеграции содержания, форм и методов обучения и взаимодействия субъектов преподавания и обучения при доминирующем значении интеграции содержания ^[6].

Целью данного исследования является изучение специфики применения интегрированного подхода как основы развития связной русской речи иноязычных студентов неязыковых специальностей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Интеграция содержания учебной дисциплины "РКИ" в учреждениях высшего образования с содержанием профессиональной подготовки будущих специалистов позволит им не только приобрести компетенции, обеспечивающие их конкурентоспособность на рынке труда, но и разработать собственную стратегию овладения русским языком в рамках повышения их квалификации.

Исходя из положения о том, что интеграционные процессы в образовании должны носить закономерный характер и обусловлены рядом взаимосвязанных факторов, таких как интеграция наук, социальный заказ, развитие системы образования и т. д., мы пришли к выводу, что взаимодействие профильных дисциплин и русского языка как иностранного подчиняется общедидактическим закономерностям интеграции дисциплин. Такое взаимодействие является многоаспектным, а связь между интегрируемыми элементами зависит от системообразующих факторов, форм организации и доминирующих содержательных компонентов ^[2, с. 10].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Интеграция русского языка и профильных дисциплин должна происходить на межпредметной основе на уровне дидактического синтеза. Как отмечает М. С. Багарядцева, важнейшим фактором является дуализм профессионально-лингвистической природы содержания интегрированного обучения. Это предполагает признание русского языка универсальным инструментом речевой деятельности, который характеризуется единством планов содержания и выражения. Таким образом, изучение профильных дисциплин предусматривает приобретение профессионально значимых знаний и умений, а овладение русским языком – приобретение системы необходимых языковых и речевых средств для грамотного выражения соответствующего содержания ^[2, с. 12].

Через организацию взаимосвязи учебных дисциплин на основе межпредметной интеграции и координации РКИ дает возможность сформировать у будущих специалистов целостную картину мировосприятия.

И. А. Пугачев видит в межпредметной координации средство для преодоления искусственных границ между отдельными системами знаний, которые усваиваются студентами в процессе изучения различных дисциплин ^[7, с. 55].

В контексте подготовки будущих специалистов, как и в целом при интегрированном подходе, исследователи различают собственно интеграцию, то есть объединение нескольких дисциплин в одну, в которой научные понятия связаны общим содержанием и методами преподавания, и координацию, то есть тщательно разработанную взаимосвязь дисциплин.

Межпредметная координация рассматривается как необходимость овладения преподавателями РКИ специальной профессиональной лексикой для обучения студентов нефилологических специальностей и использования профессиональных знаний студентами при изучении профессионально направленного русского языка. Она способствует формированию у студентов мотивации к изучению РКИ, приобретению межкультурной и коммуникативной компетенции, видению различных подходов к решению проблем, развитию продуктивного мышления, возможности творчески заимствовать мировой педагогический опыт с учетом национальной специфики развития педагогики, а также налаживанию межпредметных связей в будущей профессиональной деятельности [3, с. 55].

По форме организации межпредметной интеграции предпочтение можно отдать интегрированным курсам, поскольку они имеют более высокий уровень целостности, чем интегрированные занятия или отдельные фрагменты занятий, и открывают новые возможности для установления межпредметных связей в системе рассматриваемых предметов. Однако К. М. Иноземцева отмечает, что интегрированный подход в учебном процессе может варьироваться по уровням – от консультаций по понятийно-терминологическому аппарату до более плотного междисциплинарного взаимодействия преподавателей профильных дисциплин с преподавателями РКИ [5].

Под междисциплинарным взаимодействием в данном случае понимается уровневая структура педагогического взаимодействия преподавателей, направленная на обеспечение подготовки будущих специалистов, способных к интеграции с мировым педагогическим сообществом [10, с. 96].

Такое взаимодействие должно происходить на принципах общности целей и ценностей подготовки студентов, совместного творчества и коллективной ответственности за результаты совместной деятельности [10, с. 96].

Важным аспектом интегрированного обучения будущих специалистов является выделение доминирующего компонента такой интеграции – лингвистического или профессионального. Речь идет о том, что изучение РКИ на разных этапах имеет свои специфические особенности в соответствии с профессиональными целями. Таким образом, происходит поэтапная интеграция. Исследователи [8] выделяют три этапа реализации интеграции в учебном процессе будущих специалистов.

На начальном этапе больше внимания следует уделять языковому аспекту. Именно поэтому обучение на данном этапе направлено на изучение языкового материала выбранной части предметного содержания, а русскоязычная деятельность, осуществляемая в этот период, зависит от содержания и объема каждой содержательной части. Следует отметить, что в начале такой интеграции объем русскоязычных единиц профессиональной сферы достаточно ограничен, а потому изложение теоретического материала профессиональной тематики в полной мере не представляется возможным. М. А. Адамко называет этот этап лингвопонятийным с доминированием иноязычной речевой деятельности в ее условно-речевой форме над профессиональной [1, с. 284].

Такое доминирование выражается в том, что РКИ в этот период является целью обучения, а предмет профессиональной деятельности – средством. Этими средствами становятся языковой и речевой материал, единицами обучения которого являются терминологические единицы, а также лексические и грамматические конструкции.

На втором этапе интеграции обучение направлено на восприятие и понимание основного содержания материала профессиональной предметной области на русском языке. На данном этапе практически не встречаются незнакомые языковые явления, что позволяет студентам беспрепятственно понимать необходимый материал. Презентацию предметной информации можно представить в форме интерактивной лекции на русском языке, что способствует одновременному усвоению определенной дисциплины и совершенствованию русскоязычной подготовки. По определению М. А. Адамко, данный этап можно считать предметно-речевым с одинаковой активностью учебно-профессиональной и иноязычной деятельности и равным вниманием как к речи, так и к содержанию [1].

На третьем, продвинутом этапе основное внимание уделяется содержательному аспекту профильных дисциплин с учетом уже сформированного речевого запаса. Осуществляется активизация одновременного развития у студентов умений практического применения профессиональных (теоретических) знаний и знаний русского языка. Потенциал русского языка возрастает до уровня использования его как средства совершенствования предметных знаний. Этот этап можно определить как образовательно-деятельностный, поскольку именно на нем в полной мере реализуются два вида деятельности – образовательная и иноязычная [1].

В целом проведенный анализ научно-педагогической и методической литературы свидетельствует о том, что интегрированный подход в обучении студентов иноязычных групп способствует расширению их социально-познавательного опыта в контексте поставленных преподавателем учебно-воспитательных задач, интенсивному развитию способностей студентов в рамках выбранной тематики, формированию интереса к событиям и явлениям действительности, а также воспитанию личности, обладающей развитыми общеучебными навыками. Реализация межпредметной интеграции способствует формированию научной картины мира с учетом специфики будущей профессии, расширению мировоззрения и развитию эрудиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ свидетельствует о том, что взаимодействие профессиональной подготовки будущих специалистов иноязычных групп в учреждениях высшего образования и ее важной составляющей – русскоязычной подготовки становится более согласованным за счет разработанных сертификационных уровней коммуникативных компетенций, уровней коммуникативных характеристик речевого поведения в профессиональной сфере, изучения ключевых компетенций будущих специалистов, программно-методического обеспечения и автономного обучения.

Однако, несмотря на достигнутые результаты, обучение русскому языку как иностранному по-прежнему остается узкопрофессионально ориентированным, что проявляется в изучении ограниченного круга тем и недооценке университетским сообществом его профессиональной значимости. Это свидетельствует об актуальности обозначенной проблемы и необходимости разработки специальных научно-методических основ для качественной русскоязычной профессиональной подготовки специалистов

Список использованной литературы:

1. Адамко М. А. Интегрирование учебных дисциплин как один из способов повышения эффективности обучения английскому языку в вузе / М. А. Адамко // Вектор науки ТГУ. – Тольятти, 2015. – № 3–2 (33–2). – С. 283–288.
2. Багарядцева М. С. Интегрированное обучение студентов экономических специальностей иноязычному монолингвистическому высказыванию на основе текстов профессионального содержания: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / М. С. Багарядцева. – Москва, 2004. – 296 с.
3. Буракова И. С. Социокультурные и образовательные проблемы молодежи: монография / И. С. Буракова, Л. А. Ситак, О. С. Смирнова ; Министерство образования Ставропольского края, Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования “Ставропольский государственный педагогический институт” в г. Железноводске (Филиал СГПИ в г. Железноводске). – Пятигорск: РИА-КМВ, 2020. – 143 с.
4. Зверев И. Д. Межпредметные связи в современной школе / И. Д. Зверев. – Москва: Педагогика, 1981. – 160 с.
5. Иноземцева К. М. Междисциплинарное сотрудничество преподавателей-лингвистов и предметников в условиях предметно-языковой интеграции / К. М. Иноземцева // European Social Science Journal. – 2014. – № 8–3 (47). – С. 74–83.
6. Предметно-языковое интегрированное обучение в высшей школе: от теории к практике: монография / С. П. Фирсова, Е. В. Родионова, Л. Л. Салехова и др. ; под общ. ред. С. П. Фирсовой ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Поволжский государственный технологический университет и др. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2019. – 187 с.
7. Пугачев И. А. Интегративная модель профессионально ориентированного обучения русскому языку иностранных бакалавров технического и естественнонаучного профилей: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / И. А. Пугачев. – Москва, 2016. – 453 с.
8. Технология профессионально-ориентированного обучения: монография / А. А. Караванов, И. Ю. Устинов, Н. И. Плаксина, Л. Н. Чувывкин. – Воронеж: Воронежский ЦНТИ – фил. ФГБУ “РЭА” Минэнерго России, 2014. – 118 с.
9. ФГОС ВО “Образование и педагогические науки”. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/94>
10. Шкерина Л. В., Шкерина Т. А. Новые дидактические принципы теоретической подготовки студентов / Л. В. Шкерина, Т. А. Шкерина // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. – 2017. – № 3 (41). – С. 95–104.
11. CLIL и ИКТ в образовании: опыт, возможности, перспективы: монография / Л. Л. Салехова, К. С. Григорьева, Н. И. Батрова, М. А. Лукоянова ; Казанский федеральный университет. – Казань: Изд-во Казанского университета, 2019. – 119 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.